

IMPACTO E VALORIZAÇÃO DO SINDICATO NA APOSENTADORIA RURAL: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

[Direito, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 26/01/2024](#)

IMPACT AND VALUATION OF THE LABOR UNION IN RURAL RETIREMENT: A Case Study in the Municipality of Pereiro/CE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10573326

Beatriz Sousa da Silva¹

Maria Regidiana da Conceição²

Gigliola Edézia Diógenes de Freitas Chaves³

Diana Maria Cavalcante de Sá⁴

Franciclaudio Nato da Silva⁵

Cícero Otávio de Lima Paiva⁶

Francisca Joseanny Maia e Oliveira⁷

Fernanda Soares de Sousa⁸

Arthur César Barbosa Nunes⁹

Felipe Emanuel de Queiroz Lisboa¹⁰

RESUMO

O presente trabalho destaca qual o papel do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na fase de aposentadoria e qual o seu principal impacto

especificamente, na cidade de Pereiro/Ceará. O objeto de estudo em torno das explorações em relação ao impacto e valorização e torna a importância desta instituição mais efetiva e de alguma forma, mais ativa e reconhecida. A metodologia aplicada é uma pesquisa de campo qualitativa com intuito de coletar dados e opiniões, que buscassem as soluções e respostas para nossas 14 (quatorze) perguntas, com isso fazendo uma avaliação e apresentando suas informações para assim argumentar melhor a realidade que o projeto visa entregar. Os resultados cumpriram toda expectativa colocada na pesquisa, trazendo todas as respostas de forma precisa e a realidade desta instituição, com várias questões tendo 100% (cem por cento) de aproveitamento e satisfação. A pesquisa abriu portas para que a visão que se tem do Sindicato fosse cristalina e que o público em geral pudesse ter o entendimento de como este trabalho que desempenham é importante para a sociedade e que não se trata apenas de idosos e sim de uma população em forma geral.

Palavras-chave: Previdência Social. Representatividade. Trabalhadores Rurais.

ABSTRACT

This work highlights the role of the Rural Workers Union in the retirement phase and its main impact specifically in the city of Pereiro/Ceará. The object of study around explorations in relation to impact and appreciation makes the importance of this institution more effective and, in some way, more active and recognized. The methodology applied is qualitative field research with the aim of collecting data and opinions, which would seek solutions and answers to our questions, thereby making a qualitative assessment and presenting information to better argue the reality of the project. The results met all expectations placed in the research, bringing all the answers accurately and the reality of this institution, with several questions having 100% (one hundred percent) of use and satisfaction. The research opened doors so that the vision we have of the Unions was crystal clear and that the general public could have an understanding of

how important the work they perform is for society and that it is not just about the elderly but about a population in general form.

Keywords: Social Security. Representativeness. Rural Workers.

1 INTRODUÇÃO

Um Sindicato dos Trabalhadores Rurais se caracteriza como uma associação civil de direito privado sem intuito lucrativo, composto para fins de pesquisa, coordenação, amparo e representação da classe econômica dos ramos da produção rural. Amparado pelo decreto-lei N° 7.038, de 10 de novembro de 1944 e complementado pela lei dos trabalhadores rurais N° 5.889, de 08 de junho de 1973, o Sindicato torna-se cada vez mais relevante para as comunidades e municípios por seu importante papel no suporte aos produtores rurais, fornecendo informações, possibilitando benefícios e colaborando em diferentes demandas a cerca da agropecuária. São entidades que procuram e agem pelos anseios e necessidades dos agricultores, propondo medidas favoráveis.

O estudo se justifica pelo interesse da pesquisadora expor e trabalhar a fundo o tema abordado, apresentando as discussões de resultado e relacionando o tema ao cotidiano dos trabalhadores e também na expectativa de mostrar como o sindicato trabalha de forma clara, especificamente na aposentadoria rural. O tema está relacionado a relevância do Sindicato e suas atuações, como isso se dá no cotidiano através das respostas dos entrevistados, trazendo mais vida e realidade ao trabalho.

O presente trabalho enfatiza qual o papel do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na fase de aposentadoria e qual sua principal repercussão especificamente, na cidade de Pereiro/Ceará. Desse modo, a pesquisa expõe o resultado da seguinte questão problema: **Quais impactos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais possui em relação a aposentadoria rural no município de Pereiro/CE?**

É de suma importância buscar a resposta para o objetivo da pesquisa, que se descobre ao redor dos impactos do Sindicato, trazendo métodos e dividindo argumentos que se tornam relevantes por se tratar da reputação dos sindicatos e indagar o quanto ele representa, traz benefícios e se faz presente na vida dos trabalhadores rurais, buscando assim maior valorização. A procura pela valorização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que hoje gira em torno de representatividade se torna cada vez mais custoso.

Assim, vale ressaltar o objeto de estudo gira em torno das indagações em relação ao impacto e valorização, o resultado da pesquisa cobre o interesse em saber mais sobre a entidade e torna a importância desta mais efetiva e de alguma forma, mais ativa e reconhecida, afinal o interesse em saber sua atuação na aposentadoria rural não deixa de ser importante ou esquecido, e este trabalho ajuda a entender melhor e de forma mais sucinta como se opera algo tão considerável para o agricultor.

Com esta pesquisa a visibilidade do Sindicato, atualmente pouca, desperta outra visão mostrando sua atuação social e como contribui para a classe trabalhadora rural, sua relevância se torna mais ampla quando mostrada a fundo, tendo opiniões de terceiros para comprovar os objetivos e chegar na realidade que o projeto visou entregar, suprimindo também uma necessidade de mostrar mais o trabalho do Sindicato de forma bem pessoal, interna e também profissional, trazendo todo o propósito para o público

Desta forma, o objetivo geral envolvendo a pesquisa foi mostrar qual o impacto que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro/Ceará possui na aposentadoria rural do município, trazendo seus aspectos mais internos e toda a sua atuação na trajetória da aposentadoria rural municipal.

Desta maneira os objetivos específicos da pesquisa visam explicar sobre:
a) discutir o papel que o sindicato possui na aposentadoria; b)

compreender os aspectos gerais da aposentadoria rural; e c) analisar a reputação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em meio a sociedade.

A metodologia aplicada é uma pesquisa de campo qualitativa afim de coletar dados e opiniões, visando interferir uma realidade social fazendo uma avaliação qualitativa e apresentando suas informações para assim explicar melhor a realidade no referido tema do projeto.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Classificação da pesquisa

Para o desdobramento deste trabalho procedeu-se pesquisa de forma aplicada com propósito prático, que de acordo com Vergara (2007, p. 47), “é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não”. Esse pensamento ressalta a motivação subjacente à pesquisa empírica.

No que se refere aos procedimentos técnicos, utilizou-se pesquisa de campo no local onde ocorre toda a história do trabalho, ou seja, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro, para obter resultados mais precisos e certos. Conforme o pensamento de Vergara (2007, p.47), “é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. Esse pensamento destaca a importância da pesquisa empírica e da proximidade com o fenômeno estudado.

De acordo com Marconi & Lakatos (2000, p.107), as técnicas de coleta de dados “são um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência; são, também, as habilidades para usar esses preceitos ou normas, na obtenção de seus propósitos”. Assim, alega-se à parte prática do conteúdo coletado e observado. Para esta pesquisa os procedimentos técnicos utilizados foram o questionário aplicado na pesquisa de campo, formulado com 14 questões abertas e fechadas, direcionadas aos sócios da referida entidade.

2.2 Contextualização geográfica e econômica do local da pesquisa

O município de Pereiro/CE possui uma área territorial de 435,868 km² e uma população residente de 15.274 pessoas de acordo com o IBGE 2022, neste município se encontra o local onde foi realizado a pesquisa exposta neste trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com 60 anos de criação, o sindicato possui uma lista vasta de sócios no qual são os principais cidadãos que mantém este órgão tão atuante nos dias de hoje. Com 500 sócios, o Sindicato se encontra na Rua Santos Dummont, n 252 no Centro de Pereiro/CE, conforme figura 02, com 8 (oito) funcionários ativos diretamente.

Figura 01: Mapa da Localização da Cidade de Pereiro/CE

Fonte: <https://www.familysearch.org/pt/wiki/S%C3%A3oMiguelGenealogia/2023>

Figura 02: Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Fonte: Google Maps/2023

Conforme figura 01, a cidade de Pereiro é localizada no Ceará, é uma cidade pequena e composta de varias localidades rurais, com isso o mercado gira mais em torno de agricultura, agropecuária e comercio. Neste sentido, as pessoas que trabalham em meio a agricultura procuram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro, conforme figura 02, para encaminhar seus benefícios e buscar orientações devidas.

2.3 Instrumento de coleta de dados, universo e amostra

A pesquisa de campo para coleta de informações foi realizada em forma de entrevista com utilização de questionário com questões subjetivas e objetivas com 14 (quatorze) tópicos a serem respondidos de acordo com o

entrevistado, no total foram 16 (dezesesseis) indivíduos entrevistados, todos eles sócios da referida entidade, com base de idade semelhante para melhor manuseio de obtenção dos dados.

O questionário foi respondido de forma direta, com toda atenção e suporte de informações, foram obtidas todas as respostas que nortearam a responder os objetivos e também que comprovam a visão que o trabalho quer passar.

2.4 Análise de dados

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro é formado por uma diretoria executiva de 8 (oito) funcionários diretos e por 550 sócios divididos em diferentes endereços na zona rural da cidade. O questionário foi respondido por 16 (dezesesseis) sócios representantes de localidades diferentes. A pesquisa foi feita em dias diferentes, mas de curta duração. A partir deles foram obtidos os resultados no tópico de resultados e discussões. Foram entrevistados 9 (nove) homens, indicados por 72% do total dos entrevistados e 7 (sete) mulheres indicadas por 28% do total de entrevistados, com faixas etárias variantes, mas, visando em aposentados mais antigos que respondessem com precisão e com mais informações que o trabalho procurava.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Previdência Rural

Previdência Rural consolidando a escassez cultural, social e econômica dos trabalhadores rurais, o Estado brasileiro providenciou por meio de normas jurídicas, garantir sua segurança com uma rede mais ampla e abrigada para garantir seus direitos. Requerendo o cumprimento de alguns requisitos de forma diferenciada aos que geralmente são aplicados aos demais trabalhadores brasileiros em atividades urbanas.

Concentrada a necessária política pública ao trabalhador rural Jane Berwanger afirmou que “por certo que a constituição federal deve ser o centro de toda a legislação, inclusive previdenciária e, assim, os trabalhadores rurais foram incluídos como segurados do sistema de previdência social, e não são mais beneficiários de programas assistenciais” (BERWANGER, 2008). A lei n. 8.213/91 gerou o benefício do trabalhador rural que certifica a posição de segurado especial a esses trabalhadores que declara uma contribuição variada e diferenciada em função de quanto é e o que é produzido, alternando as alíquotas de 2% a 0,1% sobre a produtividade, exposto em seu artigo 143 (BRASIL,1991):

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea “a” do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Dessa forma, amparando o trabalhador rural e não tornando esta classe esquecida e desprotegida. É de suma importância que a previdência social continue buscando melhorias para todas as classes e que não tenha tantos impasses para aquisição a benefícios.

3.2 Aposentadoria Rural (por idade)

A aposentadoria rural é um benefício previdenciário destinados aos agricultores, trabalhadores rurais que exercem suas atividades no campo. Este benefício é de total relevância, pois proporcionam que os trabalhadores rurais possuam uma renda quando não puderem mais realizar trabalho braçal. Como se trata de um trabalho dependente de condições climáticas, além de exigir força física, o benefício ajuda a manter seu quadro de vida estável. A aposentadoria por idade rural está prevista pelo art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91 e o art. 201, § 7º, inciso II da Constituição da República e também traz requisitos gradativamente rígidos, atualmente não basta apenas exibir o pedido e ter o benefício aprovado e cedido.

A Instrução Normativa nº 77/2015 expõe detalhes quanto o meio de prova material, por intermédio do art. 54, “considera-se início de prova material, para fins de comprovação da atividade rural, entre outros, os seguintes documentos, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, observado o disposto no art. 111”,

I – certidão de casamento civil ou religioso; II – certidão de união estável; III – certidão de nascimento ou de batismo dos filhos; IV – certidão de tutela ou de curatela; V – procuração; VI – título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral; VII – certificado de alistamento ou de quitação com o serviço militar; VIII – comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos; IX – ficha de associado em cooperativa; X – comprovante de participação como beneficiário, em programas governamentais (BRASIL, 2015, pág 30).

Ainda de acordo com a Instrução Normativa nº 77/2015, os documentos listados acima serão encarados para todos os componentes que façam parte do grupo familiar, ainda assim que os mesmos sejam anteriores ao tempo a ser comprovado. O texto da Instrução Normativa INSS nº 77 de 2015, no seu artigo nº 54 declara:

São exemplos de documentação comprobatória: o contrato individual de trabalho, a Carteira de trabalho, a declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural, bloco de notas do produtor rural, comprovante de cadastro no INCRA para o caso de produtores em regime de economia familiar, cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural.

Esses documentos são importantes para comprovar os vínculos de trabalho ou atividade rural, ajudando o INSS a verificar a elegibilidade do trabalhador para a obtenção de benefícios previdenciários.

Conforme Gonçalves (2016, p. 43), “existem duas espécies de provas: as de fonte ou específica que são provas externas ao processo, podendo ser objeto de prova uma pessoa que tenha conhecimento do fato. E as apontadas como provas de meios, são internas no processo e genérica, porém relevantes para a comprovação do alegado, um exemplo é a prova testemunhal e inspeção judicial”.

Os procedimentos propõem-se o confronto das informações expostas pelas provas formais entregues pelo requerente, catalogadas no desenrolar-se da trajetória trabalhista rural, cujo propósito é confirmar ou até mesmo confrontar a documentação expressada, exprimindo

quaisquer indagações que possam advir no tocante de sua atividade rurícola. (AUTOR/ANO)

3.3 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro – CE

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro foi criado em 12 (doze) de novembro de 1966 com o propósito de lutar pela classe dos agricultores do município, desde então até os dias atuais permanece dando todo o apoio e estímulo para esta classe tão esquecida pelos demais. Em seu Estatuto Social, capítulo I, sessão I, artigo 2, frisa:

Art. 2º A representação da categoria profissional abrange todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que exerçam atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, os pequenos proprietários, criadores de animais, os extrativistas rurais, posseiros, 7 assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários, os assalariados da lavoura desde que residam e exerçam essas atividades a mais de um ano na base territorial do município.

Com um número significativo de aposentadorias rurais aprovadas, o sindicato dos trabalhadores rurais de Pereiro segue sendo referência na cidade, pelo seu comprometimento com a população, sempre buscando benefícios, melhorias e cumprindo seus deveres como apresenta em seu estatuto, sessão III, art. 4º, inciso I:

Art. 4º, I – Representar perante autoridades administrativas e judiciais os interesses gerais da

categoria profissional rural e os interesses individuais e coletivos de seus integrantes, relativo à atividade exercida.

A instituição que melhor atua para assegurar o cumprimento dos direitos é o sindicato, no município de Pereiro/Ceará, esta instituição se encarrega de assegurar os direitos dos trabalhadores mesmo enfrentando o enfraquecimento e as concorrências. Para a aposentadoria rural, o sindicato é o único órgão que pode fornecer documentos cruciais para a aposentadoria, tendo vantagem pois possui convenio direto com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho foi feito de forma dinâmica, o uso do questionário foi de grande apoio e auxílio para buscar os dados que a presente pesquisa analisava. Foi tudo pensado na melhor forma para os entrevistados, como as perguntas, estruturas, público-alvo.

Diante dos dados coletados, utilizou-se de ferramentas do Excel para alguns gráficos e os demais dados foram tratados em forma de texto para melhor discussão desses resultados encontrados. Como pode ser observado no primeiro gráfico que trata do gênero dos participantes, pesquisado durante a coleta.

Gráfico 01: Gênero dos entrevistados.

Fonte: Pesquisa própria/2023

O gráfico 01 mostra os dados coletados pelo questionário aplicado como pode ser observado, do total, 72% dos respondentes são do sexo feminino e 28% são do sexo masculino. Isso leva a comprovação das estatísticas de haver um número maior de mulheres que homens, inclusive, buscando o sindicato.

Em seguida, temos o primeiro questionamento em relação a idade, a qual foi feita a seguinte pergunta: Qual é a sua idade?

Gráfico 02: Faixa etária dos entrevistados.

Fonte: Pesquisa própria/2023

Em relação à faixa etária dos entrevistados encontrou-se uma variedade em questão das idades, porém pode-se perceber, através do gráfico 02 que 56% dos pesquisados encontram-se em idade entre 70 e 80 anos, 44% entre 56 e 65 anos. Ao analisar, podemos observar que essas idades

são de pessoas que já estão aposentadas e também conforme informações internas do próprio sindicato, são também dos sócios mais antigos da referida instituição.

Dando seguimento ao questionário, temos a indagação: Há quanto tempo você é associado ao sindicato?

A questão de anos associados foi variante, porém significativo para a instituição. São alguns sócios que acompanharam todo o desenvolvimento do sindicato e nunca deixaram de estar presentes e de serem sócios mesmo após a concessão da aposentadoria rural, e outros mais recentes que fizeram parte de uma estrutura mais moderna e com mais facilidade. Contando com 74% dos sócios entrevistados de 3 a 20 anos e 26% dos sócios entrevistados de 20 a 47 anos de associação, que são os dados encontrados no gráfico.

Gráfico 03: Tempo de associação

Fonte: Pesquisa própria/2023

Os anos associados foram de grande valor, por conta disso junta duas realidades, os de 3 a 20 anos que fizeram parte de uma estrutura melhorada e moderna e os de 20 a 47 anos que fazem parte dos primeiros anos de funcionamento do Sindicato.

Em seguida, parte-se para o próximo questionamento que se diz: Você considera o sindicato como uma importante ferramenta para obter

informações sobre aposentadoria rural? Os dados obtidos através do questionário aplicado aos sócios dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Pereiro revelaram que todos os que participaram da pesquisa se sentem seguros e expõe a importância que o sindicato possui em diversas etapas em sua vida.

Um total de 16 (dezesesseis) pessoas alegam que o sindicato é importante para a obtenção de informações para aposentadoria rural, com isso a porcentagem de opiniões que acham o Sindicato importante é de 100%, ou seja, todos os entrevistados, tornando esse resultado significativo e de grande valor.

Os Sindicato desempenham um papel importante durante o processo de aposentadoria, o fornecimento de suporte, defesa dos direitos e assistência aos trabalhadores fazem com que esse trabalho único seja prazeroso, pois ajudar a vida de vários agricultores torna o trabalho satisfatório e o resultado exposto da primeira questão já torna tudo claro e cumpre com o objetivo da instituição como também responde o objetivo do presente trabalho.

Dando continuidade, foi feita a próxima pergunta: O sindicato tem oferecido suporte e orientação adequados para a aposentadoria rural?

Fica também presente na resposta do questionário a informação de que o sindicato oferece toda orientação nessa etapa tão importante e delicada que é o encaminhamento da aposentadoria rural, como também, no auxílio de qualquer informação após a aposentadoria, pois a proteção deste benefício para os aposentados leigos é importante para prevenir fraudes, empréstimos indesejáveis, etc.

Continuando a pesquisa a próxima pergunta se diz: Você já buscou auxílio do sindicato para resolver problemas relacionados à aposentadoria rural? Em caso afirmativo, qual foi a sua experiência?

De acordo com os sócios da referida entidade, 100% dos aposentados já procuraram o sindicato para resolução de problemas e as experiências de todos foram de bom á excelente. O Sindicato tem lutado para a valorização dos Trabalhadores Rurais aposentados, já que por mais que o benefício já esteja cedido muitos aposentados optam por prosseguir produzindo e fazendo parte de programas para uma melhor assistência, por a fase de produzir e colher ser um trabalho árduo especialmente para aposentados já que possuem uma idade mais avançada e necessitam de ajuda neste quesito.

Seguindo a ordem, o próximo questionamento foi: O sindicato tem realizado ações efetivas para valorizar os trabalhadores rurais aposentados?

Nesta questão importante, 90% dos entrevistados responderam que sim enquanto 10% responderam que podiam melhorar, como por exemplo efetuar ações com mais frequência já que a pandemia atrapalhou muitas das ações e o sindicato foi muito afetado, mas atendendo as solicitações já estariam propondo e criando novas ações.

Dando seguimento a pesquisa, a próxima questão se dizia: Na sua opinião, qual é o impacto do sindicato na conquista de benefícios previdenciários pelos trabalhadores rurais?

A avaliação de impacto do Sindicato de Pereiro neste trabalho foi de grande valor e também momento impar para todos que fazem parte da entidade, já que a resposta foi 100% satisfatória, respondendo o objetivo do presente trabalho que teve seu propósito cumprido com êxito e deleite. É de grande animo ver que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais consegue cumprir seus propósitos como entidade mesmo diante dos preconceitos e dificuldades enfrentadas até os dias atuais com algo tão almejado pelos cidadãos. Representar os trabalhadores rurais e aposentados é de grande honra, se torna uma extensão natural do papel do Sindicato.

Dando continuidade, temos o questionamento: Em sua percepção, o sindicato tem contribuído para melhorar as condições de vida dos aposentados rurais do seu município?

Neste sentido, também se torna muito benevolente reparar que um total de 100% (cem por cento) dos entrevistados concordam que o Sindicato contribui para melhorar as condições de vida dos aposentados rurais, por mais que seja um público que esteja com seu benefício concedido, é um público na maioria das vezes carente, por morar distante da cidade ou por ter uma quantidade maior de membros na família. Por esta questão é importante que sempre sejam criados programas e também uma forma de acolhimento para todos aqueles que sentem carente como também os cidadãos em geral defendendo condições de trabalho justas para os trabalhadores ativos, garantindo sempre que suas contribuições atinjam o tempo certo e possam usufruir de seu benefício.

Seguindo, temos a próxima pergunta que dizia: Quais são os principais desafios enfrentados pelos aposentados rurais do município? O sindicato tem buscado soluções para esses desafios?

A pesquisa também visou saber quais os principais desafios enfrentados pelos aposentados e todas as repostas foram de acordo com a realidade municipal, os entrevistados elencaram algumas, sendo elas: falta de programas em geral, falha nas comunicações acerca da temporada de inscrições de programas como Seguro Safra, ausência de comunicação, falta de provas, assistência no campo, como também, existe uma pequena porcentagem que acreditam que o município não enfrenta tantos desafios. É importante essa questão, pois com isso trabalha-se as melhorias para cada vez mais abranger o maior número de pessoas e para assegurar que elas não precisem enfrentar nenhum tipo de desafio para poderem viverem de forma tranquila e poder usufruir do benefício que tanto foi ansiado.

Na mesma proporção que a resposta foi diversos desafios também foi enfatizado de que o Sindicato trabalha para suprir boa parte destes problemas, o que torna a entidade mais ampla, não apenas no processo de encaminhamento do benefício, mas também nos pós concessão.

Na mesma sequência, o próximo questionamento dizia: Você conhece os programas e benefícios oferecidos pelo sindicato aos aposentados rurais? Se sim, quais já utilizou ou conheceu?

Neste quesito o sindicato atualmente não tem tantos programas que possam abranger os aposentados, mas os benefícios são múltiplos e de grande apoio, como assistência jurídica, descontos em farmácias para compra de medicamentos e etc., mas, no intuito de deixar os assegurados mais resguardados o Sindicato tenta criar programas que ajudem no convívio dos sócios e aposentados, um deles, sendo o mais relatado no questionário, foi o auxílio funeral, onde o sócio aposentado tem o direito de, caso faleça, deixar uma quantia em dinheiro para a família arcar com todo gasto e necessidade neste momento tão difícil, é um programa novo que abrange grande parte dos sócios e foi de iniciativa total do Sindicato e também todo custo arcado por ele. Tudo para que os sócios aposentados possam usufruir e se sentir mais seguros nesta parte tão delicada para todos seus familiares, o Sindicato vem fazendo um trabalho árduo para que seja reconhecido e são programas como esse que estimulam e trazem segurança para aqueles que depositam tanta confiança nesta entidade.

Dando continuidade ao questionário: Como você avalia a comunicação entre o sindicato e os aposentados rurais do município?

Quanto a avaliação acerca sobre a boa comunicação entre Sindicato e aposentados o resultado foi de muita satisfação a variação entre bom e excelente mostra o quão a comunicação é prezada. O atendimento ao público, principalmente ao público idoso de mais idade, é um trabalho que tem que ser feito a base do respeito e dignidade, um bom

atendimento regula a experiência de vida e a contribuição destes assegurados para a sociedade, com isso se promove um ambiente inclusivo e valorizando toda trajetória e conhecimento dele. Contemplar um aposentado indo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro já é uma grande vitória, pois muitos idosos tem necessidades específicas devido sua saúde ser reduzida e também sua mobilidade, por isso uma comunicação sensível e compreensiva faz toda diferença tornando esta entidade com uma boa comunicação prezando sempre por resolver qualquer questão e deixar o aposentado satisfeito.

Dando seguimento a próxima pergunta questionava: Na sua opinião, quais ações o sindicato poderia implementar para melhorar o apoio e a valorização dos aposentados rurais?

Na questão de implementação de ações para melhorar o apoio e valorização dos aposentados o ponto principal de certa forma votado foi a frequência de reuniões em localidades rurais e também de programas mais específicos, são duas questões que podem ser amplamente melhoradas fazendo toda preparação sendo também uma iniciativa muito valiosa para promover o bem-estar.

Para isso, a importância de atender as localidades, criar grupos de apoio, programas educacionais, atividades recreativas e um momento para cuidar da saúde, de longe não seria algo impossível e vale ressaltar que o principal foco da entidade é justamente atender os pedidos dos sócios aposentados rurais para prestar cada vez mais apoio e também manter sempre uma avaliação contínua para que nunca deixe a desejar.

Prosseguindo com a entrevista, o próximo questionamento dizia: Você recomendaria o sindicato como uma instituição confiável para os trabalhadores rurais obterem apoio e orientação para aposentadoria?

Uma das respostas mais relevantes e de grande honra foi a respeito se o entrevistado recomendaria o sindicato como uma instituição confiável para os trabalhadores rurais obterem apoio e orientação no processo de

aposentadoria, o fato de alguém recomendar uma instituição requer muita sabedoria e também ter vivências boas em relação a entidade. A porcentagem foi de 100% (cem por cento) dos entrevistados recomendariam o sindicato como rede de apoio e orientação, em um município relativamente pequeno e muitas localidades rurais, essa resposta foi um feito e uma comprovação de que o Sindicato de Pereiro está no caminho certo para o processo de aposentadoria para tantos cidadãos que confiam em sua competência e se sentem espelhados para que continuem fazendo um trabalho admirável e ajudando tantas famílias.

A importância de uma boa orientação em uma aposentadoria se dá pela dificuldade em entender os processos burocráticos e também por ser representante do órgão responsável por todo desenvolvimento, eles expressam os interesses dos trabalhadores aposentados para o órgão. Essa conclusão responde todos os objetivos levantados em questão, o Sindicato desempenha um papel crucial na conscientização dos trabalhadores para assim não haver nenhum empecilho que possa futuramente atrapalhar a vivência do aposentado rural.

Para finalizar a entrevista foi feito o último questionamento: Existe algum outro aspecto relacionado ao impacto e valorização do sindicato na aposentadoria rural que você acredite ser importante mencionar?

Também foi levantado a questão se existe algum outro aspecto relacionado ao impacto e valorização do sindicato na aposentadoria, embora alguns estivessem satisfeitos, outros apontaram pontos, como o bom atendimento, como já falado anteriormente o sindicato se destaca por seu atendimento compreensivo e paciente. Um bom atendimento no Sindicato é essencial para estabelecer uma união positiva com os membros e para cumprir com eficácia os objetivos da organização, alguns pontos relatados foram a empatia e respeito, a comunicação clara e transparente pois é necessário uma linguagem acessível já que se trata de informações legislativas e processos, o acolhimento no momento de

orientações, a capacitação continua dia após dia na realização de todos os atendimentos e a prontidão para resolução dos problemas.

Outro aspecto apontado pelos entrevistados que faz o Sindicato ser tão preciso no impacto e valorização na aposentadoria é o grande apoio que oferta, o apoio que o Sindicato disponibiliza pode abranger várias áreas, mas Especificamente a aposentadoria requer uma atenção especial por conta de ser algo mais delicado e também para assegurar que o cidadão se aposente da maneira justa, informada e com o suporte necessário.

O Sindicato atua como defensor dos direitos previdenciários, garantindo que recebam seus benefícios adequados, com isso, a importância em ter uma grande rede de apoio é crucial, pois nos dias atuais vemos como algumas pessoas agem de má fé com pessoas idosas e muitas vezes essas pessoas não possuem alguém para os ajudarem por serem sozinhos e também leigos para resolver esses problemas sozinhos, é por isso que o Sindicato se destaca no apoio a todos aqueles que também confiam nos funcionários que trabalham todos os dias no sindicato para trazer segurança e tranquilidade para os aposentados, razões como essa são motivos para melhorias nesta área afável de se lidar e também na busca de justiça e seriedade no trabalho do sindicato para esta classe que tanto trabalha para ter todas as conquistas e valorização que merecem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de campo realizada possibilitou que visão que se tem dos Sindicatos fossem claras e que o público em geral pudesse, mesmo de forma externa, se ter uma noção de como este trabalho que exercem é importante para a sociedade e que não se trata apenas de idosos aposentados e sim de uma população em forma geral. Possibilitar que este trabalho fosse trazido ao público acadêmico faz perceber como muitos se tem uma visão distorcida e diversas vezes sem o conhecimento necessário para se fazer apontamentos.

O município de Pereiro possui muitas áreas rurais e ter a certeza que o Sindicato possui uma boa estrutura para suportar todos os procedimentos faz ter a plena certeza de que luta e busca sempre recursos para que sejam concebidos os benefícios justos para cada um que o procuram nessa etapa tão importante.

A observação dos participantes da pesquisa foram cruciais para responder os objetivos do presente trabalho, as respostas claras e sinceras foram o que deram vida ao trabalho e tornaram verídico tudo o que o trabalho visou mostrar e defender acerca de todas as hipóteses levantadas.

Pode-se concluir que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pereiro será sempre atuante em causas que envolvam o aposentado rural e com cada resposta exposta no presente trabalho irá trazer inovações e novas estruturas para a instituição a fim de cada vez mais ser presente na vida dos agricultores e atender toda e qualquer demanda acerca da aposentadoria rural no município.

Dessa forma, este estudo contribui para a ampliação do conhecimento em Direito Previdenciário e oferece bases para reflexões e prospecções futuras, atualizações e enriquecer o entendimento acerca dos Impactos dos Sindicatos em relação a Aposentadoria Rural.

REFERÊNCIAS

BERWANGER, Jane Lucia Wilhelm. **Previdência Rural – inclusão social**, 1^o ed, Curitiba: Juruá, 2008.

BRASIL. (Constituição 1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República (2016). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. LEI 8.213 de 24/07/1991. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>.

**Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Pereiro/Ceará.** 1. ed. Pereiro, 2008.

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. **Novo Curso de Direito Processual
Civil.**

12.ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico.** 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em
administração.** 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

¹Bacharel em Direito pelo Faculdade Evolução – FACEP

E-mail: beatriz240400@gmail.com

²Mestra em Planejamento e Dinâmicas Territoriais – PLANDITES/UERN
Advogada. Professora da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar- FACEP

E-mail: regidiana@hotmail.com

³Advogada. Professora da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar-

FACEP

E-mail: gigliodi1@gmail.com

⁴Advogada. Mestra. E-mail: dicavalcantesa@gmail.com

⁵Advogado. Professor da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar- FACEP

E-mail: franciclaudio-nato@hotmail.com

⁶Advogado. Professor da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar- FACEP.

E-mail: cicerootavio.adv@gmail.com

⁷Engenheira. Dr. Em Agronomia

e-mail: joseannymaia@hotmail.com

⁸Mestra em Planejamento e Dinâmicas Territoriais – PLANDITES/UERN
Advogada. Professora da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar- FACEP
E-mail: fernanda.soares.sousa.adv@gmail.com

⁹Especialista.
E-mail: arthurtns@gmail.com

¹⁰Advogado. E-mail: franciclaudio-nato@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!